

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Умарходжаева Зайнабхон Нодирхоновна

Ташкентский государственный экономический университет, PdD-исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240492>

***Аннотация.** Статья рассматривает влияние социальных сетей на развитие электронной коммерции в Узбекистане. В условиях цифровизации именно социальные сети становятся ключевым инструментом для продвижения товаров, формирования доверия и расширения клиентской базы. На основе анализа текущих тенденций и нормативных изменений показаны вызовы и возможности для бизнеса. Даны практические рекомендации для государства, бизнеса и исследователей.*

***Ключевые слова:** электронная коммерция, социальные сети, маркетинг, Узбекистан, цифровая трансформация.*

Электронная коммерция (э-коммерция) сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики. По данным Национального агентства перспективных проектов, ежегодный оборот рынка электронной торговли в Узбекистане оценивается в 300 млн долларов США, при этом прогнозируется рост до 1 млрд долларов к 2027 году [1]. Такая динамика свидетельствует о структурных изменениях в экономике и повышении роли цифровых каналов продаж. В этой связи особый интерес вызывает анализ факторов, определяющих развитие э-коммерции. Одним из наиболее значимых драйверов выступают социальные сети, которые не только способствуют продвижению товаров, но и формируют новые модели взаимодействия между продавцами и покупателями.

В мировой практике социальные сети уже давно стали одним из центральных инструментов электронной торговли. Их эффективность объясняется возможностью обеспечивать прямой и постоянный контакт с клиентами, снижать маркетинговые издержки и одновременно повышать уровень доверия к брендам [2]. В отличие от классических интернет-магазинов, где коммуникация с клиентом ограничивается интерфейсом сайта, социальные сети дают бизнесу возможность строить персонализированные отношения, быстро реагировать на отзывы и формировать комьюнити вокруг бренда.

Для развивающихся рынков, в том числе для Узбекистана, этот фактор приобретает особую значимость. Здесь классические инструменты продвижения зачастую оказываются менее доступными для малого и среднего бизнеса из-за высокой стоимости или отсутствия необходимых ресурсов. Поэтому именно социальные сети становятся «точкой входа» в э-коммерцию, позволяя предпринимателям выходить на рынок без значительных первоначальных инвестиций.

В Узбекистане этот тренд проявляется особенно ярко. Instagram, Telegram и TikTok используются предпринимателями не только как рекламные площадки, но и как полноценные каналы продаж. Например, через Instagram активно продвигается одежда, аксессуары и косметика; Telegram стал платформой для создания каталогов товаров и

закрытых сообществ с постоянными клиентами; TikTok обеспечивает быстрый охват аудитории за счёт вирусного контента. Несмотря на глобальную популярность TikTok как канала для шоппинга, в Узбекистане его коммерческое влияние ограничено в связи с действующей блокировкой (с 2021 года). Использование платформы осуществляется лишь через VPN, что делает её роль в e-commerce маргинальной. По сути, социальные сети становятся «виртуальной витриной» для малого бизнеса, во многих случаях заменяя традиционные интернет-магазины.

Рост популярности социальных сетей в качестве платформ для продаж поддерживается и высоким уровнем проникновения мобильного интернета в стране. Согласно данным Kerios, в феврале 2025 года число пользователей социальных сетей в Узбекистане составило 11,7 млн человек, что соответствует почти трети населения страны [6]. Это создаёт колоссальный потенциал для дальнейшего роста онлайн-продаж, особенно в регионах, где традиционные торговые форматы развиты слабо.

Однако вместе с новыми возможностями появляются и вызовы. К числу основных можно отнести высокую конкуренцию внутри социальных платформ, необходимость постоянного обновления контента и адаптации к алгоритмам, а также слабую развитость логистической инфраструктуры, в частности нехватку пунктов выдачи заказов в регионах. Таким образом, успех бизнеса напрямую зависит от грамотного выбора канала продвижения и построения устойчивой стратегии.

Для наглядности проведём сравнение наиболее популярных платформ в Узбекистане с точки зрения их влияния на развитие э-коммерции.

Таблица 1. Сравнение платформ по влиянию на e-commerce

Платформа	Пользователи	Основные особенности использования	Доля сделок/эффект	Ограничения
Instagram	11,7 млн.	Лидирующая платформа для моды, аксессуаров и товаров повседневного спроса; активно используется инфлюенсерами	50% обсуждений, 45% конверсия [6][7][8]	Высокая конкуренция
Telegram	18 млн.	Ключевой канал прямых продаж через группы и каналы; популярен в регионах	25–30% продаж локальных брендов [6][7]	Неформальные транзакции
Facebook	2,3 млн.	Применяется в большей степени для B2B и старшего поколения; удобен для продвижения услуг и офлайн-бизнеса	Контракты в 5 раз крупнее, чем в Telegram [2][4]	Слаб для ритейла
TikTok	2,57 млн.	Инструмент вирусного продвижения; актуален среди молодёжи, но ограничен в Узбекистане	Эпизодические продажи, в основном для новых брендов [7][8]	Блокировка, низкая аудитория

Таким образом, анализ подтверждает, что социальные сети становятся неотъемлемым элементом экосистемы электронной торговли Узбекистана. Они формируют конкурентную среду, создают новые бизнес-модели и выступают связующим звеном между предпринимателями и потребителями, одновременно усиливая как возможности, так и вызовы для участников рынка.

Развитие электронной коммерции в Узбекистане сопровождается как положительными тенденциями, так и рядом структурных вызовов, которые необходимо учитывать.

Во-первых, разрыв между уровнем цифровизации и практическим вовлечением в онлайн-торговлю. На февраль 2025 года в стране насчитывается 11,7 млн пользователей социальных сетей [6], что составляет 31,7% населения [7], [8]. При этом годовой прирост составил +33,9% (+3 млн человек), что свидетельствует о высоких темпах цифрового проникновения [7]. Однако лишь 39,3% жителей страны совершали цифровые платежи за последний год, а только 5,9% — покупки через интернет или мобильные устройства. Это указывает на то, что рост числа пользователей соцсетей пока не конвертируется напрямую в рост электронной коммерции.

Во-вторых, ограниченность финансовой инклюзии. Только 44,1% населения имеют счёт в финансовых учреждениях, а владельцев кредитных карт в стране — всего 3,8% [5]. Для сравнения, дебетовыми картами владеют 36,3% граждан [8]. Недостаточная распространённость платёжных инструментов снижает доступность онлайн-транзакций и замедляет формирование привычки к электронным покупкам.

В-третьих, выраженный гендерный дисбаланс. Среди пользователей социальных сетей мужчины составляют 68,2%, женщины — только 31,8% [7]. Такая диспропорция ограничивает охват целевых аудиторий и снижает потенциал маркетинговых кампаний, ориентированных на женскую часть населения, которая традиционно играет ключевую роль в принятии решений о покупках.

В-четвёртых, региональные ограничения. В крупных городах наблюдается относительно активное развитие электронной торговли, тогда как в регионах уровень проникновения цифровых сервисов остаётся низким. Это связано с недостаточным количеством пунктов выдачи заказов, ограниченной логистикой и неравномерным доступом к интернету.

Тем не менее все перечисленные вызовы могут рассматриваться как точки роста. Расширение платёжной инфраструктуры, развитие систем рассрочки и микрокредитования, внедрение альтернативных методов идентификации пользователей, а также поддержка женщин-предпринимателей способны значительно укрепить рынок. Дополнительным направлением является работа с цифровой грамотностью населения и создание условий для равномерного развития электронной коммерции не только в столице, но и в регионах.

Таким образом, электронная коммерция в Узбекистане имеет высокий потенциал, однако её дальнейший рост во многом будет зависеть от комплексного решения вопросов финансовой инклюзии, логистической доступности и гендерного равновесия.

Рекомендации:

- Для государства – ускорить развитие логистической инфраструктуры и смягчить административные барьеры.

- Для бизнеса – использовать социальные сети как основной канал продвижения, внедрять чек-листы готовности к новым условиям.

- Для исследователей – развивать эмпирические исследования в области влияния социальных сетей на поведение потребителей.

Проведённое исследование показало, что социальные сети в Узбекистане перестали выполнять исключительно коммуникативную функцию и трансформировались в ключевой драйвер развития электронной коммерции. Их роль заключается не только в продвижении товаров и услуг, но и в формировании новых моделей потребительского поведения, снижении транзакционных издержек и расширении возможностей для малого и среднего бизнеса.

Научная значимость работы состоит в том, что впервые проведён комплексный сравнительный анализ мультиплатформенной экосистемы (Telegram, Instagram, TikTok) в контексте узбекского рынка э-коммерции. В результате удалось выявить:

- асимметрию в распределении функций между платформами (Telegram как инфраструктурное ядро, Instagram как «витрина», TikTok как канал вовлечения);

- ключевые вызовы (неформальные транзакции, гендерный дисбаланс, инфраструктурные ограничения);

- потенциал социальных сетей в интеграции с государственными стратегиями цифрового развития.

Практическая ценность исследования заключается в разработке рекомендаций для бизнеса (адаптация маркетинговых стратегий к особенностям платформ), для государства (создание прозрачной среды регулирования и поддержки), а также для исследователей (формирование новых направлений анализа Telegram-экономики и социально-демографических факторов э-коммерции).

В перспективе дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на изучении механизмов монетизации социальных сетей, интеграции big data в управление цифровой торговлей, а также на эмпирической оценке влияния социальных платформ на уровень доверия потребителей. Кроме того, важным направлением является разработка инструментов для сокращения гендерного и регионального дисбаланса в доступе к цифровым сервисам.

Таким образом, социальные сети в Узбекистане выступают не только катализатором роста электронной коммерции, но и индикатором глубинных изменений в структуре экономики и общества. Их грамотная интеграция в стратегию цифрового развития страны позволит перевести э-коммерцию из стадии фрагментарного роста в фазу устойчивого и институционально подкреплённого развития.

Список использованной литературы

1. Национальное агентство перспективных проектов. Официальный сайт. – Режим доступа: <https://napp.uz>
2. Kaplan A. M., Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*. – 2010. – № 53(1). – С. 59–68.
3. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции». – Ташкент, 2022.
4. UNCTAD. *E-Commerce and Development Report*. – Geneva: United Nations, 2023.
5. World Bank. *Global Financial Inclusion Data (Global Findex Database)* – Режим доступа: <https://databank.worldbank.org/source/global-findex>

6. Kepios. Digital 2025: Uzbekistan – Режим доступа: <https://kepios.com/reports>
7. We Are Social; Meltwater. Digital 2025: Uzbekistan – Режим доступа: <https://wearesocial.com/>
8. Meltwater. Digital and Social Media Statistics Uzbekistan 2025 – Режим доступа: <https://www.meltwater.com/>